

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

language teacher conduct joint teaching activities. The participation of students in the learning process and their satisfaction with the training are important in increasing the usefulness of the programs created, as a result, the joint work of the teachers of both subjects. The framework of cultural interaction created between them should be moderated, the negative impact of the new culture should be prevented, barriers of a cultural and spiritual nature, which can be found on the Internet, should be discussed in the process of reflection. The importance of the national integrative approach and the given motivation is also great in the correct implementation of the process of emotional, internal and external attitude to learning. In the process of organized (CLIL) integrative education, the object is clear, the goals chose correctly for the problem, the new topic, and the effective use of methods and new technologies introduced in education in their place, achieves positive and expected results are important. Jan Amon Comenius, recognized as a great didactic figure in pedagogy, emphasizes that everything related to each other should have taught in the same relationship without any changes. This factor, which affects the academic potential of every student sitting in the audience, controls internal and external desire, unites, seeks opportunities, and prevents laziness are also recognized as one of the most relevant sports, English language and motivation in the life of an athlete shows that it is done. So, behind the victory of the athlete lies the internal and external motivation, continuous physical movements, flawless thoughts and judgments, and the effective work of teachers and coaches behind how well the language norms mastered.

References:

1. Sh.M.Mirziyoyev. The attention and speech of our honorable president on the importance of English language at the videoselector on Nov 6, 2021
2. Philip.M. Olsson: "New Developments in the Psychology of Motivation"/New York/2008/P9-7
3. Jojip Coral Mateu Teresa Lleixa/Autonomous University of Barcelona/"Physical Education in content and Language Integrated Learning. Successful interaction between Physical education and English as foreign language."/article/Now.2014
4. I.D.Muxtarovna "Nofilologik Oliy O'quv Yurtlarida talabalarni fanlararo bog'liqlikda kasbga yo'naltirilgan ingliz tliga o'qitish" texnologiya fakulteti misolida 2020/P20
5. M.Gottlieb/G.Ernest -Slavit/"Academic Language in Diverse Classrooms definition and context":2014/P5
6. Judith Lopez Cancho "The teaching and Learning of Physical Education in Primary and Secondary Education: Get you fit through a CLIL Circuit '2021 CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education/ Universitet Autonomia de Barcelona
7. Nathans J. Devos "Peer Interactions and New Content and Language Integrative Settings" 2015/ PE as a CLIL subject

УДК 81.25

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA MUBOLAG'ALASHGAN FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING TILLARARO KORRESPONDENSIYASI

<https://zenodo.org/records/12749563>

Qoraboyev Jasurbek Bohodirovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqola tilshunoslikda frazeologik birlikning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan bo'lib unda ingliz va o'zbek tillarida frazeologik birlikning o'рни hamda axborot yetkazishdagi roli va ularning stilistik xususiyatlari yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *frazeologik birlik, tilshunoslik, ekvivalentlik, ekspressiv, kognitiv, emosema.*

Аннотация. *Статья посвящена анализу уникальных особенностей фразеологизма в лингвистике, выделены место и роль фразеологизма в английском и узбекском языках, их роль в передаче информации и их стилистические особенности.*

Ключевые слова: *фразеологизм, эквивалентность, экспрессивная, когнитивная, эмосема.*

Abstract. *The article is devoted to the analysis of the special features of phraseology in linguistics, the place and role of phraseology in English and Uzbek, their role in the transfer of information and their stylistic features are also highlighted.*

Keywords: *Phraseology, equivalence, expressive, cognitive, emoseme.*

Tillararo frazeologik ekvivalentlik va, ayniqsa, frazeologik birliklarni tarjima qilish muammolari ko'plab ilmiy tadqiqotlarning mavzusiga aylangan. Tarjima amaliyotida soha mutaxassislari frazeologik birliklarni ekvivalent tarjima qilish usulini tanlashda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishmoqda.

Ekvivalentga ega bo'lmagan frazeologizmlar bu boshqa tillarda, jumladan ingliz, rus va boshqa tillarda o'z muqobil frazeologik varianti mavjud bo'lmagan birikmalardir [1].

Ingliz va o'zbek tillari o'rtasida juda ko'p ekvivalenti bo'lmagan frazeologik birliklarning mavjudligi bu xalqlarning psixologiyasi, dunyoqarashi, halqlarning moddiy va ma'naviy hayoti rivojlanishining o'ziga xos shart-sharoitlarini aks ettirish bilan izohlanadi, ular semantik nuqtai nazardan frazeologik birliklarning mazmunida o'z izini qoldiradi. Ikki tilning ichki tuzilishidagi farqlar ham tarjima jarayonida turli xil ma'lumotlarning (ekstrolingvistik va lingvistik) yo'qolish ehtimolini oshiradi.

Ingliz va o'zbek tillari o'rtasida mubolag'alashgan frazeologik birikmalarning ekvivalentsizligi deganda biz bir tildagi frazeologik birikmani ifoda va mazmun ko'lami bo'yicha to'liq mos keluvchi, birikmaga tegishli barcha ma'nolarni o'zida aks etuvchi mos frazeologik birikmaning mavjud bo'lmasligini tushunamiz.

Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan semantikani ifodalovchi frazeologik birliklarning turlari tarjima jarayonidagi o'ziga xos ayrim qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Qoidaga ko'ra, o'zbek yoki ingliz tilidagi ekvivalentsiz frazeologik birliklarning ma'nosi tarjima qilinayotgan tilga kalkalashtirish, deskriptiv yoki tavsifli tarjima, leksik tarjima yordamida o'tkazilishi mumkin. Shunday ekan, ushbu izlanishlarimizda ingliz va o'zbek tillaridagi tarjimalarda yuqorida tilga olingan usullarni mubolag'alashgan frazeologik birliklarning muqobil variantlarini topishda qanchalik samarali ekanligini, qo'llash imkoniyati va ko'laminini ko'rib chiqamiz.

Frazeologik kalka – bu “chet tili frazeologizmini so'zma-so'z tarjimasida tilda paydo bo'lgan so'zlarning barqaror birikmasidir” [2].

Kalkalashtirish yoki so'zma-so'z tarjima usuli bo'lib, odatda frazeologik birlikni semantik-stilistik va ekspressiv-emotsional ma'nolarini saqlab asl holicha frazeologik birikma yordamida yoki boshqa usulda tarjima qilib bo'lmagan kontekstlarda qo'llaniladi. Kalkalashtirishga odatda “semantik ekvivalent” asl frazeologik birlikdan ma'no ottenkalariga ko'ra farqlansa yoki ifoda obektini “jonlantirish” zarurati paydo bo'lganda murojaat qilinadi. Masalan, ingliz tilidagi *“fools rush in where angels fear to tread”* gap shaklidagi frazeologik birligi o'zbek tilida o'zining *“ahmoqqa qonun yo'q”* shaklidagi analogiga (o'xshashiga) ega. Biroq, ko'rib chiqilayotgan frazeologik birliklarning prototipini aniqroq yetkazish uchun frazeologizmni kalkalashtirish orqali *“ahmoqlar hatto farishtalar oyoq bosishga qo'rqadigan joyga ham o'zini uradilar”* tarzida ham tarjima qilish mumkin.

Kalkalashtirish uchun shart-sharoit bu, frazeologik birlik ma'nosining yetarlicha motivlashtirilganligidir (ya'ni uning komponentlari ma'nosi bilan) [3]. Chunonchi, kalkalashtirish faqat tarkibiy qismlarning ma'nosini emas, balki butun frazeologizmning haqiqiy mazmunini o'quvchiga yetkazish mumkin bo'lganda, amalga oshiriladi. Bizning ishimizda ko'rib chiqilayotgan ingliz va o'zbek tillarida o'xshash va o'xshash bo'lmagan frazeologik birliklarni hisobga olish frazeologik birliklar ma'nosining mubolag'alashgan semantikani ifodalovchi frazeologik birliklar tarkibiy qismining aniq aks ettirishga yordam beradi. Ingliz tilidagi "*put the cart before the horse*" frazeologizmining ma'nosi o'zbek tiliga "biror ishni qo'l uchida qilish"ni tushuntirish, izohlash yordamida tarjima qilish mumkin. Biroq tarjimada mubolag'alashgan semantikani ifodalovchi frazeologik birliklar mazmunini yo'qolishi aniq. Ko'rib chiqilayotgan ingliz frazeologizmini o'zbek tiliga kalkalashtirish orqali o'girish ya'ni, "*ot oldiga aravani qo'shish*"da ekspressivlik, obrazlilik, shuningdek, boshlang'ich frazeologik birlikni tashkil etuvchida mubolag'alashgan semantikani ifodalovchi frazeologik birliklar saqlanib qoladi.

Ingliz tilidagi "*the mountain has brought forth a mouse*" frazeologik birikmasining ma'nosini o'zbek tiliga "*tog' sichqon tug'di*"ni kalkalashtirish yordamida uzatilishi haqiqiy va belgining bo'rttirilgan o'lchovlari o'rtasidagi ziddiyatni keltirib chiqaradigan mubolag'alashgan semantikani ifodalovchi frazeologik birliklarni saqlab qolishga yordam beradi. Ammo, mubolag'alashgan frazeologik birlikni tarjima tiliga tarjima qilish yo'li bilan kalkalashtirish, asl birlikning prototipi o'quvchiga ma'lum yoki tushunilgan bo'lsa, tarjimada uning aynan aks ettirish tarjima qilingan majoziy ma'noni anglashga imkon bersagina qo'llanishi mumkin.

Frazeologik birikmalar tarjimasida qo'llaniladigan kalkalashtirish to'liq yoki qisman amalga oshirilishi mumkin. To'liq kalkalashtirish holatida asliyat tilining frazeologik birliklari leksik tarkibi tarjimada hech qanday o'zgarishga uchramaydi, qisman kalkalashtirishda esa asliyat tilining frazeologik birliklari va tarjima tili kalkasining leksik tarkibi yoki tarkibiy-grammatik tuzilishida qisman o'zgarishlar kuzatiladi. Keyingi kontekstlarda qachonlardir to'liq kalkalashtirilgan yoki bir qismi o'zgartirilgan ayrim individlar tomonidan qo'llanilgan mubolag'alashgan frazeologik birikmalar misolida kalkalashtirish usulini ko'rib chiqamiz: ***the tail wags the dog*** - *dum itni likillatyapti: xodim boshliqni boshqarayapti*; ***between devil and the deep sea*** - *shayton bilan dengiz girdobi orasida (ikki o't orasida ...)*; ***bite the hand that feeds you*** - *non bergan qo'lini tishlamoq*; ***flog a dead horse*** - *o'lgan otni savalamoq*; ***to put one's head into the lions mouth*** - *sher og'ziga boshini tiqmoq*; ***to throw out the baby along with the bath*** - *bolani tog'oradagi suv bilan to'kib tashlash(qosh qo'yaman deb ko'zni ko'r qilmoq)*

Tarjima amaliyoti shuni ko'rsatadiki, ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan semantikani ifodalovchi frazeologik birliklarning to'liq yoki qisman ekvivalentlari mavjud bo'lishiga qaramay, turg'un so'z birikmalarini ba'zan so'zma-so'z tarjima qilish kerak. Agar ko'chma va to'g'ridan-to'g'ri ma'nolar o'rtasidagi bog'liqlikni noto'g'ri anglashiladigan bo'lsa, obrazni kalkalash frazeologik birlik ma'nosini yo'q bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun ba'zan frazeologik muqobillikdan foydalanishdan butunlay voz kechish va tarjima qilingan birikmaning asosiy (ko'chma) ma'nosini tavsiflash bilan cheklanib qolishga to'g'ri keladi. Masalan ingliz tilidagi "*laugh on the wrong side of mouth* - og'izning noto'g'ri tomonida kulish; o'yin kulgudan keyin tushkunlikka tushish; kulgudan so'ng yig'lamoq; *butterflies in one's stomach*-qornida kapalagi bor bo'lmoq (ichaklari/qorni surnay/karnay chalmoq), ***to quarrel***

with one's bread and butter-(o'z sariyog'i va noni bilan arazlashib qolmoq) tirikchilikka foyda keltiruvchi mashg'ulotdan voz kechish;

Shuning uchun o'quvchi tomonidan obrazli ifodani anlay olmaslik yoki tushunmovchilikni oldini olish uchun A.V.Kunin o'zining «Inglizcha-ruscha frazeologik lug'ati»da kalkulashtirishni kengaytirilgan izohli va tavsifli tarjima bilan birga keltiradi. Deskriptiv tarjima – bu “tarjima qilinayotgan frazeologik birlikning umumiy lug'aviy ma'nosini saqlovchi, ammo asl matnda aks ettirilgan semantik va stilistik ma'nolarni qayta tiklay olmaydigan” tarjimadir (4).

Deskriptiv tarjima – frazeologizmni o'zini emas, balki uning semantikasini, talqin qilishni iboralar va batafsil tavsiflardan foydalangan holda topshirishga olib keladi. Mubolag'alashgan semantikani ifodalovchi frazeologik birliklarni tarjima qilishning ushbu usulining variantlari, shu jumladan; tushuntirish-tavsiflash, taqqoslash nafaqat frazeologik birliklarning mazmunini juda aniq va qisqa tarzda aks etishi, balki uning metaforik, mubolag'alashgan semantikani ifodalovchi frazeologik birliklarni va hech bo'lmaganda qisman prototipning obrazi va tasvirini ifoda qilishga intilishi kerak.

Tavsifli tarjima usulidan foydalanganda frazeologik tarkib tuzilishining kengayishi, shuningdek, struktura va grammatik qurilishdagi sezilarli o'zgarishlar sodir bo'lib, ushbu tarjima usuli obrazliligi va ekpressivligi tufayli muqarrar ravishda ma'lumotlarning yo'qolishiga olib keladi va matnni o'ziga xos milliy kolorit va o'ziga xosligidan mahrum qiladi. Tavsifli tarjimadan foydalanishning afzalligi shundaki, u g'alizliklar va noaniqliklarni butunlay bartaraf etadi. Quyidagi frazeologik birikmalar tarjimasini aynan tavsifli tarjima usulidan foydalanishga misol qilib keltirish mumkin: “*to lift oneself (yoki to pull oneself up) by one's own bootlaces* –o'zini o'zi ip bilan tortmoq”; *a skeleton in the cupboard*-oilaviy sir, begonalardan yashirilgan muammolar; *to think the moon is made of green cheese*-oyni yashil pishloqdan qilingan deb o'ylash(soddalikni namoyon etish, ishonuvchanlik); *to have a young head on old shoulders*-yelkalarda yosh kallaning bo'lishi; qarilikda yoshlikka xos quvvatni, g'ayratni saqlab qolish; *to eat one's heart out*-kimningdir yuragini yeyish; o'zini azoblamoq; jim bo'lmoq; sog'inishdan charchamoq [5]. Biroq bu kabi frazeologik birikmalar ayrimlarida aks etilgan semantik-ekpressiv ma'nolar o'zbek tilida birikmalar orqali aynan aks ettirilishi ham mumkin. Ammo u holda birikma tarkibiy tuzilishi va leksik komponentlari tamoman farq qilganligi bois, ular frazeologik sinonim sifatida talqin qilinadilar. Masalan, ingliz tilidagi “*to have a young head on old shoulders*” birikmasi mazmunidagi emotsional-ekpressiv va konnotativ-semantik ifodalari o'zbek tilidagi “ko'pni ko'rmoq, ko'p ko'ylak yirtmoq” kabi frazeologik birikmalar mazmunida ham ifodalanishi mumkin. Biroq ichki leksik-grammatik tuzilishiga ko'ra bu birikmalar asliyatdan tubdan farq qiladi, shu sababli ular frazeologik sinonim sifatida tasnif qilinadi. Huddi shunday holatni *to lift oneself (yoki to pull oneself up) by one's own bootlaces*- odam qatoriga qo'shilmoq”, “*to eat one's heart out*-ich-yetini yemoq” va “*to think the moon is made of green cheese*-nonni nan-na deb yurmoq” birikmalari taqqoslanishida ham kuzatamiz [6].

Leksik tarjimadan manba tilining ekvivalent frazeologik birligi mono-leksema yoki alohida leksemalar to'plami yordamida reseptor tilida uzatilishidan foydalaniladi.

Tadqiqotimizning amaliy materialini tahlil qilish, leksik tarjimadan foydalanish deyarli mubolag'alashgan frazeologik birliklarga tegishli emas degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Bu, birinchi navbatda, mubolag'alashgan frazeologik birikmalarning sifat-belgilarini bir-birdan keskin farqlanuvchi ikkita o'lchovi – asliy va bo'rttirib ko'rsatish mexanizmi bilan

bog'liq. Ze'ro, ingliz tilidagi *"an ass in a lion's skin"*(sher terisidagi eshak)" frazeologizmini yuqoridagi mono-leksema yordamida *"jo'jaxo'roz, tirrancha"* shaklida tarjima qilishimiz mumkin. Ammo, shunchaki monoleksemadan foydalanganda butun frazeologik birlikning mubolag'alashgan semantikani ifodalovchi frazeologik birliklar tabiati yo'qoladi deyish o'rinlidir. Shunga qaramay frazeologik birikmaning "jo'jaxo'roz" tarzidagi tarjimasida mubolag'alashtirish nisbatan saqlanib qoladi. Ushbu birikmaning rus tilidagi *"vorona v pavlinix peryax* (tovus patidagi qarg'a)" frazeologik analogiyasidan foydalangan holda bilvosita tarjima qilishda leksik tarjima va ma'no uzatilishi tarjima qilingan birlikning obrazini, hissiyotlilikini va ekspressivligini saqlab qolishga yordam beradi [7].

Ingliz tilidagi *"to make a mountain out of a mole hill* (tog'ni parchalardan (molekulalardan) yasash)" frazeologizmini o'zbek tiliga ***"bo'rttirmoq, oshirib yubormoq"*** mono-leksemasi yordamida tarjima qilingan bo'lishi mumkin.

Tarjimaning faqat leksik usulini qo'llash muqarrar ravishda tarjima qilingan frazeologik birlikning mubolag'alashgan frazeologik birlikligini va defrazeologiyasini yo'qotadi. Biroq frazeologik birikmani *"pashshadan fil yasamoq"* shaklida frazeologik analogi orqali o'girilganda undagi frazeologik obrazlilikni ham aks ettirishga va ifodaning umumiy ma'nosini ekpressiv tarzda yetkazishga imkon beradi.

Mubolag'alashgan semantikani ifodalovchi frazeologik birliklar mexanizmining murakkab tabiati ob'yekt yoki hodisa belgisining keskin farq qiluvchi o'lchovlari qarama-qarshiligi natijasida hosil bo'lgan semantik ifodadagi nozik farqlarni to'liq aks ettirishni nazarda tutadi.

Biz tahlil qilgan frazeologik birikmalarda mubolag'alashuv asosi tashkil qiluvchi aloqalarning subetiv in'ikosi va asliy sifati o'rtasidagi keskin farq aks ettirilgan taqdiridagina samarali usul deb hisoblanadi. Mubolag'alashtirish zanjiri asliy xususiyat va ifodalanayotgan sifatiy me'yorni o'zaro aloqaga kirishish jarayoni bilan yakunlanadi.

Bizning fikrimizcha, umumlashtirilgan tarjima mubolag'alashgan frazeologik birliklarning frazeologik ma'nosini tildan-tilga o'girishning eng samarali usullaridan biridir. Ushbu usuldagi tarjima manba tilining frazeologik birliklarini reseptor tiliga o'tkazishning bir necha usullarini birlashtiradi. Tildan-tilga o'girish usullari bir-biri bilan turli xil kombinatsiyalarda aks ettirilishi mumkin. Shunday qilib, biz tomonimizdan o'rganilayotgan materialda frazeologik birliklarning bir tildan boshqasiga analogini berish yoki izohli tarjima orqali frazeologik birikma shaklida o'girish holatlariga ham duch keldik. Jumladan ingliz tilidagi *"to be on cloud nine"*(to'qqizinchi bulutda bo'lmoq)" frazeologik birikmasi, semantik va konnotativ planda "juda baxtli bo'lmoq" ma'nosini aks ettirib, uni tavsifli tarjima yordamida "yettinchi osmonga chiqmoq, boshi osmonga yetmoq" kabi frazeologizmlar bilan tarjima qilish mumkin [8]. Huddi shunday holatni ingliz tilidagi *"to be above station* (o'z stansiyasidan yuqori bo'lish)" frazeologik birikmasi tarjimasida ham kuzatamiz. Ingliz tilidagi frazeologik birikma o'zbek tiliga leksik tarjima orqali *"gerdaymoq, manmanlik qilmoq"* shaklida ham o'girilishi mumkin. Biroq frazeologik birikmaning ekspressiv va stilistik jihatlarini saqlab qolish maqsadida birikmani frazeologik birikma orqali *"burni/dimog'i shishmoq/ko'tarilmoq, bosar-tusarini bilmay qolmoq"* shaklida o'girish uning stilistik-ekspressiv xususiyatlarni ham to'liq aks etilishiga xizmat qiladi. Biroq bunda frazeologik birikma analog tarjima usuliga kiritiladi.

Mubolag'a elementiga ega bo'lgan frazeologik birikmalarni xuddi shunday mubolag'ali birikmalar orqali o'girish resepiyentga bo'rttirilayotgan informatsiyaning muhim va dolzarb

ekanligini ifoda qilgani holda uning e'tiborini jalb qiluvchi vosita vazifasini bajaradi. Tarjimon ham o'z navbatida tarjima jarayonida o'quvchini so'zlovchining biron hodisa yoki hattiharakat natijasida yuzaga kelgan ichki kechinmalari va munosabatini aks ettishga bo'lgan intilish asoslanishi lozim. Bu maqsadlarda mubolag'alashgan frazeologik birikmalardan foydalanish o'z o'zidan ularning ishontira olish imkoniyatlarini kuchaytirilgan holda aks ettira olishi bilan izohlanadi.

Tabiiy til tizimining tarkibiy-semantik va funksional jihatlarining dialektik birligi mubolag'alashgan semantikani ifodalovchi frazeologik birliklar uchun xarakterlidir. Mubolag'alashgan semantikani ifodalovchi frazeologik birliklar asosida qurilgan frazeologik birliklarni dekodlash va boshqa tilga o'g'irish jarayonida ushbu bog'liqlik mubolag'alashgan frazeologik birikmalar andoza ko'rinishida matnning pragmatik vazifasi tarkibiga kiradigan belgilarining hissiy-baholovchi tarkibiy qismlarini ajratishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Авалиани Ю.Ю. К семантическим основам фразеологии специальных сфер / Ю.Ю. Авалиани, Л.И. Ройзензон // Выпуск 2. - Новгород: 1972.
2. Бабенко Л.Г. Функционально-семантический класс глаголов эмоциональной деятельности / Л.Г. Бабенко // Лексико-семантические группы современного русского языка: сб. науч. тр. - Новосибирск, 1985. - С. 41-48.
3. Байрамова Л.К. Введение в контрастивную лингвистику: Учеб.пособие для студентов вузов, обуч. по напр, и спец. «Лингвистика» / Л.К. Байрамова. - Казань: Изд-во Казан, 1994. - 119 с.
4. Колшанский Г.В. Контекстная семантика / Г.В. Колшанский. - М.: Наука, 1980, ст- 148.
5. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор, 2006. – 92 б.
6. Умарходжаев М.И. Основы фразеографии: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. – М, 1983. – 132 с.
7. Юсупов Ў.Қ. Маъно, тушунча, концепт ва лингвокультуре атамалари хусусида // Стилистика тилшуносликнинг замонавий йўналишларида мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2011.
8. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии: Автореф. дис. ...д-ра филол. наук. /Н.Н. Амосова. - Ленинград, 1962. - 27 с.

УДК: 81.11.81:(114.4)

ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

<https://zenodo.org/records/12749573>

Парпиева Н.С.

Андижанский государственный институт иностранных языков

Аннотация. В данной статье рассматривается лексическое значение слова – это «известное отображение предмета, явления или отношения в сознании (или аналогичное по своему характеру психическое образование, конструированное из отображений отдельных элементов действительности), входящие в структуру слова в качестве так называемой внутренней его стороны, по отношению к которой звучание слова выступает как материальная оболочка, необходимая не только для выражения значения и для сообщения его другим людям, но и для самого его возникновения, формирования, существования и развития». Лексическое значение слова по своей структуре представляет собой сложное образование, совокупность нескольких элементов, или компонентов значения (лексических сем, семантических множителей, смыслов). По каждому из компонентов слово в том или ином его значении способно вступать в парадигматические и синтагматические связи с другими словами в лексико-семантической системе языка. Поэтому парадигматические и синтагматические связи слов являются языковым средством обнаружения компонентного состава лексического значения.

